

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Атакулова Наргиза Кахрамоновна

Учитель истории 2 категории СШУИОП № 4 города Навои

Аннотация: В данной статье рассматриваются межпредметные связи, выступающие неперенным условием развития у учащихся интереса к знаниям, как по истории, так и основ наук в целом, а также использование на уроке различных дополнительных сведений о географических открытиях, исторических событиях в значительной степени повышает познавательный интерес к предмету.

Annotation: This article discusses interdisciplinary connections that are an indispensable condition for the development of students' interest in knowledge, both in history and the basics of science in general, as well as the use of various additional information about geographical discoveries, historical events in the lesson greatly increases cognitive interest to the subject.

Ключевые слова: межпредметная связь, взаимоотношения общества и личности, создание проблемных ситуаций, исторические события, предпосылка для целостного восприятия мира.

Key words: interdisciplinary connection, relationship between society and the individual, creation of problem situations, historical events, a prerequisite for a holistic perception of the world.

Предмет истории позволяет показать весь многовековой путь становления человечества, взаимоотношения общества и личности, опыт нравственного совершенствования человека. Изучение истории формирует у учащихся знания, важные для других предметов. Тем самым создается предпосылка для целостного восприятия мира.

Сложность и противоречивость мира, его явлений постепенно осознаются учащимися в ходе изучения всех школьных предметов. Однако для формирования системных знаний, необходимо установление межпредметных связей.

Межпредметные связи выступают неперенным условием развития у учащихся интереса к знаниям, как по истории, так и основ наук в целом. Использование на уроке различных дополнительных сведений о географических открытиях, исторических событиях в значительной степени повышает познавательный интерес к предмету.

Значение межпредметных связей можно разделить на следующие виды:

Образовательное значение межпредметных связей заключается в том, что постоянное обращение к обществоведческим, литературным, географическим понятиям позволяет сформировать у учащихся целостную систему знаний.

Воспитательное значение межпредметных связей состоит в том, что на базе усвоения основ наук создаются возможности для формирования мировоззрения школьников, развития у них высоких нравственно-правовых качеств, патриотических чувств, этических и эстетических понятий.

Развивающее значение раскрытия связей между предметами заключается в том, что они активизируют умственную деятельность учащихся, развивают их умения, навыки повышают самостоятельность.

Однако эффективному осуществлению межпредметных связей мешают в ряде случаев недостатки учебного плана. Например, неудачное соотношение курса истории Древнего Мира с курсом географии. В 5 классе при изучении истории Древнего Мира, мы должны научить ребят правильно определять местоположение той или иной страны. Географию же учащиеся начинают изучать только в 6 классе. В связи с этим возникают определенные сложности: в 5 классе школьники еще не умеют работать с картой, не могут определять на

карте стороны света. Поэтому учителям истории на своих уроках приходится уделять много времени изучению основ географии.

Эффективное же осуществление межпредметных связей обеспечивается применением системы методических приемов и средств, которая включает:

1. Объяснение нового материала с опорой на ранее известный учащимся материал из другого учебного предмета.

2. Постановку вопросов на доказательство, требующих от учащихся припоминания главного содержания ранее изучаемого материала по другим предметам.

3. Обобщение знаний на межпредметной основе путем составления различных тематических таблиц (сравнительных, хронологических и т. д.).

4. Проведение межпредметных ученических конференций, диспутов, тематических вечеров, внеклассных мероприятий.

5. Припоминание школьниками необходимого материала, который изучался по другим предметам на основе специальных заданий подготовительного повторения.

6. Создание проблемных ситуаций на межпредметной основе, постановка проблемных заданий, требующих обобщения знаний.

История рассматривает все стороны жизни человеческого общества на разных ступенях его развития. Поэтому в перечне предметов, с которыми можно установить межпредметные связи, мы встречаем не только все гуманитарные дисциплины, но и естественно-математические предметы. Всё зависит от проблем и аспектов, которые рассматриваются в конкретном историческом периоде.

Используя знания учащихся по географии, МХК и другим предметам раскрываются многие исторические понятия и процессы, что ведет к хорошему усвоению учебного материала учениками, а соответственно повышению качества знаний.

Такие уроки позволяют ученикам ярче, эмоциональнее соучаствовать в изучаемых событиях, сопереживать далёким предкам, развивая их личностное

отношение к прошлому. Они позволяют изменить привычное объяснение на более яркие и художественные приемы: картинные описания, сюжетные рассказы, образные характеристики, проблемные изложения. Это в свою очередь помогает разнообразить представления школьников об историческом прошлом, укрепить интерес к предмету и уже на этой основе формировать теоретические знания, стимулировать собственные суждения и личностное отношение к фактам минувшего.

Использованная литература:

1. Глинская, Е. А. Межпредметные связи в обучении / Е. А. Глинская, С. В. Титова. — 3-е изд. — Тула: Инфо, 2007. — 44 с.
2. Косарев И. С. Концепция интегрированного обучения [Электронный ресурс] / И. С. Косарев // School4-perm.narod.ru:
3. Липсиц И. В. Экономика. — М., 2000. Машина М. В. Экономическая азбука. — М., 1995.
4. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. Практическое пособие для учителей / 2-е изд. — Ростов на Дону: РПИ, 2007. — С. 165–173.